

VARIABILIDADE E EXTREMOS DE PRECIPITAÇÃO NO CERRADO BRASILEIRO: (2004–2024)

Claudinei Alves de Ávila^{1a}; Maurício José Alves Bolzam^{2b}

¹Universidade Federal de Jataí, Programa de Pós-Graduação em Geografia (IPPGGeo), Jataí- GO, Brasil

²Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil

Área: Outro/ Pós-Graduação

O presente trabalho realiza uma análise integrada da variabilidade e dos extremos pluviométricos no bioma Cerrado entre os anos de 2004 e 2024, fundamentando-se na abordagem sistêmica da Geografia Física, orientada pela teoria dos geossistemas e pela análise multiescalar dos processos climáticos. A pesquisa contempla dados diários de 12 municípios estrategicamente distribuídos em diferentes compartimentos geomorfológicos, visando captar a heterogeneidade espacial e as tendências temporais dos regimes de precipitação. A metodologia foi desenvolvida em ambiente Python, utilizando bibliotecas científicas como Pandas, NumPy, Matplotlib e PyWavelets, que possibilitaram a automação das análises estatísticas, espectrais e a construção de gráficos de alta precisão. Foram aplicados os índices do Expert Team on Climate Change Detection and Indices (ETCCDI) — RX1day (máxima diária), RXmonth (máxima mensal) e Precipitação Total Anual — além da Transformada de Fourier e da análise contínua por Wavelet (função Morlet), com o objetivo de identificar ciclos e padrões de persistência relacionados ao ENSO. Também foram realizadas correlações com o Índice Oceânico Niño (ONI), a fim de investigar a influência das teleconexões oceânico-atmosféricas. Os resultados revelam um comportamento espacialmente heterogêneo da precipitação: 42% das cidades apresentaram tendência de redução nos totais anuais, 25% registraram aumento e 33% mantiveram estabilidade, o que reflete os múltiplos controles fisiográficos e antrópicos atuantes no bioma. A intensificação dos extremos diários (RX1day) foi registrada em metade das localidades, com destaque para Jataí, Uberlândia e Divinópolis. As análises espectrais indicaram sinais de persistência temporal (ruído rosa) e periodicidades dominantes entre 1 e 5 anos, compatíveis com os ciclos do ENSO. As correlações negativas com o ONI ($r = -0,35$ a $-0,52$) reforçam a associação entre eventos El Niño e a redução da precipitação em grande parte das áreas estudadas. A pesquisa demonstra que a precipitação atua como variável integradora dos componentes do geossistema e desempenha papel estratégico na sustentabilidade hídrica, agrícola e ecológica do Cerrado. Conclui-se que o avanço do conhecimento técnico-científico sobre a dinâmica pluviométrica, aliado a ferramentas computacionais de análise climática, pode subsidiar ações inovadoras de monitoramento climático, planejamento territorial adaptativo e gestão eficiente dos recursos hídricos frente à intensificação dos extremos climáticos regionais.

Palavras-chave: Cerrado brasileiro; Extremos pluviométricos; Índices ETCCDI; Teleconexões oceânicas; Variabilidade de precipitação.

a: claudinei.avila@ufj.edu.br

b: mauricio_bolzam@ufj.edu.br